

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ»

Хаджимуратов Абдукаххор Абдумуталович

Доктор экономических наук Ферганского медицинского института общественного здоровья, доцент кафедры «Общественных наук»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6981453>

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования «цепочки прибавленной стоимости» в деятельности кластеров, современного предпринимательского представителя агропромышленной интеграции. Соответственно описывается значение первичной, промежуточной и конечной продукции агропромышленного производства, механизм создания «цепочки прибавленной стоимости» в экономических отношениях последующих предприятий и рассматривается данное понятие как экономическая категория. При этом разъяснено, что данный процесс становится тенденцией экономических отношений предпринимателей в нашей стране.

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, сырье, промежуточный продукт, конечный продукт, агропромышленная интеграция, агрокластер, технологическая цепочка, цепочка добавленной стоимости

TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF "VALUE CHAIN"

Abstract. The article examines the process of formation of a "chain of surplusage value" in the activities of clusters, a modern entrepreneurial representative of agro-industrial integration. Accordingly, the importance of primary, intermediate and final products of agro-industrial production, the mechanism of creation of "chain of surplusage value" in the economic relations of the following enterprises is described and this concept is approached as an economic category. At the same time, it was explained that this process is becoming a trend in the economic relations of entrepreneurs in our country.

Keywords: agriculture, agro-industrial complex, raw materials, intermediate product, final product, agro-industrial integration, agro-cluster, technological chain, value chain

ВВЕДЕНИЕ

В настоящий период в ускорении экономических реформ в нашей стране особое место занимают дальнейшее реформирование и модернизация аграрного сектора. Соответственно, за последние годы, с внедрением новой формы предпринимательства в сфере интеграции агропромышленного комплекса - деятельности кластеров, в экономическую жизнь нашей страны вошло понятие «цепочка добавленной стоимости», ставшее привычка использовать его как в нормативно-правовых документах, так и на практике. Мы думаем, что этот термин возник не сам по себе, а в силу необходимости обстановки появился как необходимость в хозяйственной жизни нашей страны и нашел свое место в структуре экономических отношений общественного воспроизводства. Поэтому, как сказал президент нашей страны Ш.М.Мирзиёев, «...приоритетными задачами мы считаем создание благоприятной среды для агробизнеса и цепочки добавленной стоимости» [1]. «Развитие цепочки добавленной стоимости – важный фактор обеспечения конкурентоспособности сельского хозяйства» [2].

Тем не менее, мы решили изучить тему, исходя из ее актуальности на сегодняшний день.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В нашей стране всесторонне развивается аграрный сектор, совершенствуется механизм государственной поддержки. Приняты исторические решения главы нашего государства, направленные на определение аграрной стратегии, и другие нормативно-правовые документы.

Из них постановление Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года ОФ-№5853 «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы»[2] и Основной целью настоящей Стратегии является кардинальное совершенствование государственной политики по углублению реформ, направленных на повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и пищевой промышленности, и мы теоретически исходим из задачи «создания благоприятной среды для агробизнеса и цепочки добавленной стоимости», что является одним из приоритетных направлений.

Также из нашего изучения указа Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» было установлено, что: одна из приоритетных задач «Стратегии развития национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста» - с 2023 года отмечено, что ставка налога на добавленную стоимость будет снижена до 12%[3].

Поэтому в качестве основы для развития других отраслей всего агропромышленного комплекса сырьевой продукт аграрного сектора, исходя из цели полной переработки своего сырья внутри нашей страны, т.е. создания «цепочки добавленной стоимости» в этом процессе модернизация и диверсификация отрасли, рынок для отрасли направлен на переход к полной кластерной системе и развитие кооперационных отношений в хлопковой отрасли по реализации экономических принципов.

При изучении научной литературы по выбранной теме было установлено, что в большинстве исследований изучались сущность и организационные аспекты кластеров европейских, азиатских, американских, китайских и индийских моделей, получивших широкое распространение в мире. Однако при изучении источников, относящихся к теме, было признано, что в научной литературе мы не обнаружили, чтобы «цепочка добавленной стоимости» изучалась и определялась как экономическая категория.

Также среди изученных источников наиболее примечательны - Рахматов М.А., Зарипов Б.З. (Кластер - интеграция, инновации и экономический рост. - Издание Т.:Замин, 2018 г.) по его опыту вопросы интеграции, связанные с инновациями, были описаны в подробно, а его необходимость и перспективность показаны исходя из условий нашей страны. В этом случае также указывается на формирование «цепочки добавленной стоимости». Поэтому мы полагались на этот источник, чтобы осветить тему.

Поэтому при определении состава агропромышленной продукции мы ссылались на наши предварительные научные выводы[5], а в тарифном подходе на категорию «цепочка добавленной стоимости» Жанонова С. (Терминология в сельском хозяйстве.// O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi 2021. № 8)[6] основывалась на принципах создания межотраслевой терминологии.

Цель исследования - раскрыть сущность понятия «цепочка добавленной стоимости» как экономической категории и разработать авторский тариф.

В статье рассмотрены деловые отношения при интеграции агропромышленного комплекса в современный период с использованием исторических, экономических,

логических принципов, детерминистского подхода и метода дискурсивного анализа. При изучении понятия «цепочка добавленной стоимости» как категории и направления экономических отношений мы использовали такие научно-исследовательские методы, как единство исторического и логического методов, научная абстракция, системный анализ, статистическая группировка и сравнение.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Известно, что сегодня «цепочка добавленной стоимости» участвует в деятельности бизнес-структур как экономическое отношение и используется как термин как в теоретическом, так и в практическом плане, поэтому важно уточнить значение этого понятия. Однако мы считаем, что невозможно достичь намеченного результата в научной и практической жизни без знания и понимания всей его сущности. Итак, что такое «цепочка добавленной стоимости»? Какое у него понимание? Подойдем к понятию как к экономической категории и попытаемся подробно его интерпретировать.

Если подойти к вопросу серьезно, то мы обратим внимание на актуальные моменты производственных отношений от начальной стадии агропромышленной интеграции до конечной точки.

При этом первичный продукт распределяется как первичный результат сельскохозяйственного производства следующим образом: часть остается в хозяйствах сельскохозяйственной сети для внутренних нужд, т. е. для организации нового производственного цикла. Например, зерно в качестве посевного материала, молодняк для восполнения состава крупного рогатого скота и т. д.; остальное передается другим отраслям агропромышленного комплекса путем реализации в качестве сырья. Это означает, что формирование конечного продукта с точки зрения агропромышленного комплекса имеет два направления: часть исходного продукта возвращается в прежние места производства для нового цикла, а вторая часть полностью покидает место производства, т. е. направлена на организацию производства для других местных отраслей народного хозяйства. Именно эта направленность является исходным звеном интеграции агропромышленного комплекса.

Известно, что современные способы переработки сельскохозяйственного сырья не только снижают потери, но и позволяют полностью удовлетворить потребности общества в тех же объемах за счет использования малоотходных и безотходных технологий, расширения ассортимента (диверсификации). Однако в современное время в технологической цепочке агрокластеров указанный промежуточный продукт сельскохозяйственного производства доведен до сбалансированного соотношения преобразования ценного сырья в экономически эффективную конечную продукцию. Поэтому, согласно экономической политике, проводимой в нашей стране, главная цель состоит в том, чтобы не уводить первичную и промежуточную продукцию аграрного сектора на неэффективный экспорт.

Однако интеграция агропромышленного комплекса проявляется в активности кластеров в этом направлении. Поэтому функционирование «цепочки добавленной стоимости» в экономике нашей страны неразрывно связано с деятельностью современных кластеров. Кластер – это комплекс аграрных, промышленных и других смежных предприятий, объединенных в единую технологическую цепочку[4].

«Кластерное хозяйство», объединенная в единую технологическую цепочку, стремится более широко внедрять инновации. Сотрудничество в сфере инноваций – это усиление инновационных процессов, формирование гармоничной активной инновационной среды, обеспечение взаимного обмена опытом, а также рост и обновление стратегических партнеров и поставщиков. Видно, что данная система свидетельствует о широкомасштабной интеграции агропромышленного комплекса, и эта интеграция объединяет технологические процессы в единую цепочку в виде кластера, образуя «цепочку добавленной стоимости».

Что касается экономической эффективности цепочки добавленной стоимости, то сегодня этот вопрос интересует многих. «На мировом рынке 1 килограмм хлопкового волокна оценивается в 1-1,5 доллара США. Если его собрать и сплести, его стоимость составит 7-8 долларов, если из него сплести готовое изделие, скажем, 3 мужские рубашки, дополнительная стоимость увеличится до 100 долларов. Или, если нет, то 1 кг ткани кластерной обработки достаточно для пошива одной пары джинсов Denim-Indigo. Однако такой готовый продукт продается на мировом рынке за 500-1000 долларов» [4]. Другой пример. По подсчетам специалистов, экспорт 1 т хлопка в виде сырья приносит меньшую стоимость, чем экспорт его в виде готовой продукции: швейных изделий - в 28 раз, а трикотажных изделий - в 6-7 раз [7].

ОБСУЖДЕНИЕ

Исходя из вышеизложенных соображений, если дать определение понятию «цепочка добавленной стоимости», то представляется, что этот термин еще недостаточно истолкован, так как он не так давно вошел в экономическую жизнь. Поэтому мы не нашли определения этого термина в экономических словарях, тем более в энциклопедиях, даже в новейших учебниках [8].

Поэтому, прежде всего, при определении словарного значения этого термина, согласно нашему сопоставлению с принципами сельскохозяйственной терминологии, разработанными на научной основе [6], было установлено, что «цепочка добавленной стоимости» представляет собой особое трехслойное понятие, представляющее собой сочетание терминов «добавленная», «стоимость» и «цепочка». Как мы уже упоминали, этот термин является новым и по своему происхождению неразрывно связан с формированием деятельности кластеров в нашей стране. Это сумма соединения экономических отношений в интеграционном агропромышленном комплексе, которую сегодня можно найти в комплексной деятельности большого количества кластеров, как мы видели выше.

Понятие добавленной стоимости известно, если сначала заглянуть в Национальную энциклопедию Узбекистана: «Добавленная стоимость – это стоимость, добавленная к прежней стоимости продукта, вновь созданного, непосредственно выращенного в процессе производства (оказания услуг) путем конкретной фирмы, предприятия» [9]. Иными словами, добавленная стоимость – это вновь созданная стоимость в микроэкономике, превышение над первоначальным капиталом, затраченным в деятельности различных хозяйствующих субъектов, в производстве и обслуживании. А слово «цепь», согласно народному пониманию, означает связь, то есть это не просто связь, а прочная связь из железа. Он состоит из нескольких плотно соединенных колец. Каждое звено в нем неразрывно связано с предыдущим и последующим. Более конкретно, цепь

представляет собой комбинацию соединенных звеньев. Согласно Национальной энциклопедии Узбекистана: «Цепочка — 1) гибкий предмет, состоящий из металлических колец, соединенных друг с другом. «2) Гибкая часть машин и конструкций, состоящая из последовательно соединенных звеньев» [9. 3 т. (гидр.-зб. 669 с.).

Поэтому, если применить «данное видение» к технологическому процессу агропромышленной интеграции, то мы думаем, что получим понятие «цепочка добавленной стоимости» из суммы конечных результатов каждого вовлеченного в нее звена. Например, в хлопково-текстильных кластерах: выращивание хлопкового сырья, первичная переработка (отделение хлопка от семян) и очистка, прядение, ткачество, крашение, пошив - переработка в различные готовые изделия и создание новой стоимости в каждом из другие процессы. Продукт (промежуточный), производимый каждым из этих звеньев, служит сырьем для следующего, и на этой основе создается новая стоимость. Иными словами, если представить добавленную стоимость, создаваемую в каждом звене интеграции агропромышленного комплекса, как единое кольцо, то ясно, что их сочетание в технологической последовательности образует цепочку. Следовательно, у нас появится понятие «цепочка добавленной стоимости».

Поэтому понятие «цепочка добавленной стоимости» представляет собой сумму добавленной стоимости, созданной последовательно предприятиями, объединенными в интеграцию агропромышленного комплекса, следующими производственными звеньями. Мы считаем, что такое создание «цепочки добавленной стоимости» неизбежно не только в агропромышленном комплексе, но и в других сферах по-разному. В то же время, если рассматривать вопрос с точки зрения науки экономической теории, понятие «цепочка добавленной стоимости» является экономической категорией с ее детерминацией в науке и практике, а также по своей сущности. Однако с развитием рыночной экономики можно наблюдать тенденцию внедрения и развития «цепочки добавленной стоимости» в различных ее секторах, и она становится экономическим законом.

ВЫВОДЫ

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение развития «цепочки добавленной стоимости» играет важную роль и имеет весьма большое значение в обеспечении экономического развития нашей страны. Поэтому, согласно проводимой в нашей стране экономической политике, основной целью является не отвлечение первичных и промежуточных продуктов аграрного сектора на неэффективный экспорт, а повышение экспортного потенциала нашей страны.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Учинчи нашр. – Т.:“O‘zbekiston” нашриёти, 2022. – 159 бет.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-№5853 «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги фармони.//Халқ сўзи, 2019 йил 24 октябрь.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони.//Халқ сўзи, 2022 йил 29 январь.
4. Рахматов М.А., Зарипов Б.З. Кластер – интеграция, инновация ва иктисодий ўсиш. – Т.:Замин нашр, 2018. 19 бет.
5. Хаджимуратов А.А. Распределение продукта агропромышленного производства.- Санкт-Петербург, Изд.СПбУЭФ, 1992.15 б.
6. Жанонова С. Терминология в сельском хозяйстве.// O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi. 2021.№8. 43,44 бетлар.
7. Архипова О. Глубокая переработка сырья – основной резерв развития текстильной промышленности Узбекистана.//Бозор, пул ва кредит.2017.№10.18-25 бетлар.
8. Шодмонов Ш, Рахматов М. Иктисодиёт назарияси: Дасрлик. – Т.: “Замин нашр”, 2021.
9. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 11 жилд. Давлат илмий нашри, 2005.(қизилқум-хўрмуз). 199 бет.